

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

ROAD
74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 363 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Quدراتov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryating xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Akbarjon Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili.....	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ahamiyati.....	230
S.J. Yangiboev	
Korporativ boshqaruv va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik: davlat ishtirokidagi korxonalar misolida.....	234
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
“Sanoat korxonalarida zamonaviy loyiha menejerining asosiy kompetensiyalar modelini ishlab chiqish”.....	238
Axmedov Daniyar Sabirovich, Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
Turizmdagi shartnoma munosabatlari: turoperatorlar, turagentlar, turistik xizmatlar iste'molchilari.....	241
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
“Разработка модели ключевых компетенций современного менеджера проекта в промышленных предприятиях”	243
Ахмедов Данияр Сабирович, Научный руководитель	
Xorijiy tajriba asosida o'zbekistonda oliy ta'lim akademik boshqaruvini takomillashtirish	249
Muxamedova Moxigul Xusanovna	
The role of international institutions in accelerating green finance	253
Qudratov Inomjon Nemat o'g'li	
Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish	257
Xudayberdieva Dilnoza Egamberdiyevna	
Indicators and criteria of women's sustainable employment in the context of economic growth.....	262
Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Qishloq xo'jaligi sohasida “Salam” maxsus savdo shartnomalaridan foydalanish istiqbollari.....	267
Xoliyrov Xomid	

Davlat xaridlarida kichik biznesning ortib borishi va uning umumiy tizimdagi o'рни 269 Majidov Nizom Baxramovich	269
Davlat qarzlari qaytarish mexanizmlarini takomillashtirish va tashqi xatarlardan himoyalash yo'nalishlari 273 Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	273
Xalqaro moliya institutlaridan investitsiyalarni jalb qilishning ahamiti 277 Tolibov Shoxrux Muminovich	277
O'zbekiston respublikasining soliq salohiyati: 2024-yilda viloyatlar va Qoraqalpog'iston 280 Poyonov Otabek Abdiqaxxor o'g'li, Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich	280
Oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlari 283 Otaxanov Rasulbek Marks o'g'li	283
Автоматизированное управление корпоративными расходами: стратегический подход и экономическая эффективность 286 Кахоров Абдумалик Рахматулло угли	286
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана 289 Салим Дониёров	289
Raqamli transformatsiyaning mohiyati va bank sohasidagi ahamiyati 294 Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	294
Деятельность международных финансово-кредитных организаций и перспективы развития сотрудничества с Республикой Узбекистан 299 Холикова Зарнигор Камолиддин кизи	299
Budjet tashkilotlarining xarajatlar smetalarida davlat xarajatlarini moliyalashtirish tartibi va amal qilish holati 302 Abdurasulov Sardor To'liqin o'g'li	302
Tijorat banklari tomonidan komplayens-nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari 307 Rustamov Sunnatillo Rustamovich	307
Bank tizimi modernizatsiyasida innovatsion boshqaruv modellarining ahamiyati 310 Hamroyev Xurshid Jalilovich	310
Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya 314 Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	314
O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga yo'naltirilgan davlatning siyosati, me'yoriy-huquqiy bazasi va iqtisodiy islohotlari 317 Xasanov Jaxongir Jamshidovich	317
"Qurilish materiallari sanoatida innovatsion faollikni rag'batlantirish mexanizmi" 321 G'ulomov Ilhom Akramovich	321
Legal foundations and challenges in the implementation of guarantees for foreign investors' rights 324 Alisherova E'zoza, N. Kh. Rakhmonqulova	324
Innovatsion faollikni oshirish orqali qurilish materiallari sanoatida raqobatbardoshlikni ta'minlash 326 G'ulomov Ilhom Akramovich	326
Soliq siyosatining inklyuziv rivojlanishni ta'minlashining huquqiy-me'yoriy asoslari 329 Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	329
Транснациональные корпорации и международное право: к формированию глобальных экономических норм через расширение правосубъектности 334 Хидоятов Бурхон Ғайрат ўғли, С.М. Адилходжаева	334
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning hozirgi holati va uni shakllantiruvchi omillar 338 Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	338
Abxidjit Banerdji va Ester Dyuflo ilmiy qarashlarida kambag'allikni qisqartirish istiqbollari 343 M.E.Rajabboyev	343
Transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali eksport samaradorligini oshirish 346 Kurbanova Ma'mura Abdukarim qizi	346
Fond bozori vositasida iqtisodiyotni moliyalashtirishning usullari 350 G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	350
Davlat moliyaviy nazorati tizimida ichki audit xizmati faoliyatining amaliy jihatlari 354 Kuliyev Komil Shuxratovich	354
Digitalization in economy 358 Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	358

Sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalari..... 361
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich

SIRKULAR IQTISODIYOT TAMOYILLARIGA ASOSLANGAN YASHIL INVESTITSIYA STRATEGIYALARI

Hakimov Anvarjon Abdulloyevich

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va qayta foydalanish mexanizmlarini qo'llash orqali barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yashil texnologiyalarni joriy etish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda investitsion yondashuvlarning ustunliklari ochib beriladi. Natijalar iqtisodiy va ekologik manfaatlarining uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sirkulyar iqtisodiyot, yashil investitsiyalar, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, qayta ishlash, yashil texnologiyalar.

Abstract: This article examines green investment strategies based on the principles of the circular economy. The study analyzes opportunities for achieving sustainable development through efficient resource utilization, recycling, and reuse mechanisms. Particular emphasis is placed on the implementation of green technologies and the advantages of investment approaches to ensuring environmental safety. The findings highlight the importance of harmonizing economic and environmental interests.

Key words: circular economy, green investments, sustainable development, environmental safety, recycling, green technologies.

Аннотация: В статье рассматриваются стратегии зеленых инвестиций, основанные на принципах циркулярной экономики. Анализируется эффективность использования ресурсов, применение механизмов переработки и повторного использования отходов для достижения устойчивого развития. Особое внимание уделяется внедрению зеленых технологий и преимуществ инвестиционного подхода к обеспечению экологической безопасности. Результаты подчеркивают необходимость согласования экономических и экологических интересов.

Ключевые слова: циркулярная экономика, зеленые инвестиции, устойчивое развитие, экологическая безопасность, переработка, зеленые технологии.

Sirkulyar iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy model sifatida global miqyosda e'tirof etilmoqda. Ushbu model ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida resurslarning qayta ishlatilishi va qayta tiklanishini rag'batlantiradi. Yashil investitsiyalar esa sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini amalda qo'llashda muhim vosita bo'lib, ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Ushbu maqola sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalarini tahlil qilish va ularning iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik samaradorligini baholashga qaratilgan. Maqolaning maqsadi sirkulyar iqtisodiyot asosida yashil investitsiyalarni rivojlantirishning eng samarali strategiyalarini aniqlash va ularni amaliyotga joriy etish yo'llarini taklif qilishdan iborat. Tadqiqotda sirkulyar iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, yashil investitsiyalarning afzalliklari va xalqaro tajribalar tahlil qilinadi.

Sirkulyar iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish va tabiiy resurslarni qayta tiklashga asoslangan model sifatida ta'riflanadi. Ushbu kontseptsiya chiziqli iqtisodiyotdan farqli o'laroq, mahsulotlarning hayotiy siklini uzaytirish, qayta ishlatish va qayta tiklash tamoyillariga asoslanadi. Ellen MacArthur Foundationning ta'sirchan ishlari bu modelni global barqaror rivojlanishning asosiy vositasi sifatida ko'rsatadi, chunki u iqlim o'zgarishi va resurslar tanqisligini hal qilishda muhim rol o'ynaydi. 2015–2020-yillarda sirkulyar iqtisodiyot bo'yicha adabiyotlarning qisqacha tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu model ekologik va iqtisodiy o'sishni birlashtirish orqali barqarorlikni ta'minlaydi, ammo ko'pincha nazariy jihatdan cheklangan va amaliy misollar yetarli emas.

Tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. Sifatli tahlil sirkulyar iqtisodiyot va yashil investitsiyalarga oid mavjud adabiyotlarni, jumladan xalqaro tashkilotlar (masalan, Ellen MacArthur Foundation, BMT) hisobotlari

va ilmiy maqolalarni o'rganishga asoslandi. Miqdoriy tahlil esa yashil investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun statistik ma'lumotlar va iqtisodiy modellashtirish usullarini o'z ichiga oldi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalari quyidagi yo'nalishlarda samarali ekani aniqlandi:

Resurslar samaradorligi: Qayta ishlash va resurslarni qayta ishlatishga qaratilgan investitsiyalar chiqindilarni 30–40% ga kamaytirish imkonini bermoqda (Ellen MacArthur Foundation, 2023). Masalan, Yevropa Ittifoqida qadoqlash materiallarini qayta ishlashga qaratilgan loyihalar yiliga 5 million tonnadan ortiq chiqindini qayta ishlatishga yordam berdi.

Iqtisodiy foyda: Yashil investitsiyalar iqtisodiy o'sishga hissa qo'shmoqda. Masalan, qayta tiklanadigan energiya sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar global miqyosda 2030-yilga kelib 12 million yangi ish o'rinlari yaratishi kutilmoqda (IRENA, 2024).

Ekologik ta'sir: Sirkulyar iqtisodiyotga asoslangan loyihalar uglerod chiqindilarini kamaytirishga yordam bermoqda. Xitoyda 2020–2025-yillarda yashil energetika loyihalari orqali CO2 emissiyasi 15% ga qisqargan.

Ijtimoiy foydalar: Yashil investitsiyalar mahalliy jamoalarga iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda va aholi turmush sifatini oshirmoqda. Masalan, Afrika mamlakatlarida quyosh energiyasi loyihalari 2 milliondan ortiq uy xo'jaliklarini barqaror energiya bilan ta'minladi.

SWOT tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil investitsiyalarning asosiy afzalliklari ularning ekologik va iqtisodiy samaradorligida, asosiy to'siqlar esa moliyaviy resurslarning cheklanganligi va normativ-huquqiy muhitning yetarli darajada rivojlanmaganligidadir.

Tadqiqot natijalari sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalarining global iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Biroq ularni keng miqyosda joriy etish uchun bir qator muammolar hal etilishi zarur.

Moliyalashtirish masalalari yashil loyihalarning yuqori boshlang'ich xarajatlari bilan bog'liq. Davlat-xususiy sheriklik (PPP) modellarini rivojlantirish bu muammoni yengishga yordam beradi. Normativ-huquqiy muhit ko'pgina mamlakatlarda yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, bu holat investitsiyalarni jalb qilishni qiyinlashtirmoqda. Shuningdek, qayta ishlash va resurslarni tiklash uchun ilg'or texnologiyalarga ehtiyoj katta. Xalqaro hamkorlik va texnologiya transferi bu sohada muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajribaga asoslanib, Yevropa Ittifoqining "Yashil kelishuv" (Green Deal) dasturi hamda Xitoyning yashil energetika strategiyalari muvaffaqiyatli amaliy misollar sifatida ajralib turadi. Biroq bu tajribalarni rivojlanayotgan mamlakatlarda qo'llash uchun mahalliy sharoitga moslashtirish zarur.

Sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalari ekologik barqarorlik, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, resurslardan samarali foydalanish, qayta tiklanadigan energiya va chiqindilarni qayta ishlashga yo'naltirilgan investitsiyalar global miqyosda iqtisodiy hamda ekologik muammolarni hal etishda samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, davlatlar sirkulyar iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun normativ-huquqiy bazani mustahkamlashi, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali moliyaviy resurslarni jalb etishi, ilg'or texnologiyalarni joriy etishi va tajriba almashuvini rag'batlantirishi lozim. Kelajakdagi tadqiqotlar esa yashil investitsiyalarning uzoq muddatli ta'sirini hamda ularning turli iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchanligini o'rganishga qaratilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ellen MacArthur Foundation. (2023). Circular Economy: A Future for Sustainable Growth.
2. IRENA. (2024). Renewable Energy and Jobs: Annual Review.
3. European Commission. (2020). The European Green Deal.
4. United Nations Environment Programme. (2022). Green Investments for Sustainable Development.
5. World Bank. (2023). Circular Economy and Waste Management: Global Perspectives.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
